

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ СИЛ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ИРАКА В 1991–2003 гг.

© 2023. *А.В. Бредихин, К.А. Гречихин*
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

В данной статье рассматриваются экономические преобразования в Ираке в межвоенный период 1991–2003 гг., а также влияние внешних игроков на развитие страны. Анализируется эффект нефтяного эмбарго и санкций ООН, введенных в 1990 году, а также военные акции США и союзников за данный период. Определяется степень поддержки Российской Федерации для Ирака, как государства партнера еще с советской эпохи. В выводах авторами оценивается влияние военных операций Запада, санкций ООН, американской стратегии по отношению к Ираку и режиму Саддама Хусейна на рубеже веков.

Ключевые слова: Ирак, экономика, резолюции ООН, санкции, нефть.

Ирак – ближневосточное государство, которое было в центре внимания многих ученых-востоковедов в последние десятилетия XX – начале XXI вв. Благодаря своему ресурсному потенциалу и стремлению к независимости во внешней политике в 1990-е годы, страна попадает под влияние империалистических держав, которые сыграли ключевую роль в направлении развития современного Ирака.

Актуальным является изучение истории стран Ближнего Востока, а в особенности Ирака, который долгое время в новейшей истории был местом конфликтов, уносящим жизни иракцев и приносящей ущерб региональной экономике. В данном исследовании будет сделана попытка понять влияние конфликтов и кризисов в Ираке в 1991–2003 гг. исходя из анализа экономического развития страны за данный период.

Цель исследования – проанализировать экономическое развитие Ирака в 1991–2003 гг. под влиянием внешних факторов.

Задачи исследования:

- 1) изучить и проанализировать источники и историографию проблемы;
- 2) определить основные направления развития Ирака, а также оценить влияние войны в Персидском заливе 1990–1991 гг.
- 3) оценить влияние санкций ООН и США на Ирак;
- 4) определить степень поддержки для развития страны от Российской Федерации.

Хронологические рамки исследования. Нижняя граница исследования – 28 февраля 1991 года – окончание операции «Буря в пустыне». Верхняя граница – 20 марта 2003 года – вторжение США и союзных войск в Ирак.

В данной работе, авторы собрали и проанализировали труды авторитетных специалистов прошлого и исследования последних лет, для того чтобы вывести максимально объективную оценку по развитию Ирака в 1991–2003 гг.

Рассматривая большие периоды в новейшей истории Ирака, сталкиваясь с большим массивом работ и информации. Однако нам важно структурировать и отобрать важнейшие труды для погружения в проблематику. Рассмотрим отечественную историографию, разделив ее на историографию советского периода и историографию российского периода.

По курдскому вопросу отметим работу коллектива авторов М.С. Лазарева, М.А. Гасратяна, Е.И. Васильевой, Ш.Х. Мгой и О.И. Жигалиной «Курдское движение в новое и новейшее время» [37].

Преимущества советских исследований в их твердой марксистской позиции, во взглядах на социально-экономическое развитие Ирака, а также в предоставлении нам множества источников, относящихся к эпохе.

Из российской историографии выделим такие труды, связанные с анализом экономической ситуации в Ираке: работа Н.В. Степановой «История Ирака. XX век» [11], позволит в целом взглянуть на эпоху правления Саддама Хусейна сквозь призму основных событий, связанных с историей страны.

Историк А.В. Ляпин [9] в своем труде рассматривает основные проблемы для развития Ирака связанные с санкциями, а также поднимает факты по двойной деятельности спецкомиссий ООН в пользу западных спецслужб.

А также полезными оказались данные из статей О.Е. Трофимовой [13], А.Б. Богуславского [25], С.М. Задонского [31] и др.

Зарубежная историография будет разделена нами по 2003 году [36]. В исследования до 2003 года мы включили такие труды авторов: Аббаса Альнасрави [8], Хаддури М. и Грейб Э [32].

После вторжения США в Ирак выходят следующие, интересующие нас исследования: «Саддам: его взлет и падение» [33] – труд Кофлина Кона, в котором нам важно определить роль партии и личности Саддама в развитии страны, «История Ирака» [34] Чарльза Триппа, которая дает широкий обзор из истории Ирака со стороны западных исследователей.

Дэвид МакДоуэлл в своей монографии «Современная история курдов» [35] дает картину развития курдов в последней четверти XX века – начале XXI века. Работа цитируется многими историками-курдоведами.

Иракский исследователь Амир Тахери [2] попытался дать анализ причинам, толкнувшим Саддама Хусейна на захват Кувейта в августе 1990 г. Он считает, что главной причиной захвата Кувейта было стремление Хусейна завладеть нефтяными богатствами Залива.

Из современных исследователей отметим Аль-Амри Сайда, Сальмана [20], который анализирует военные события 1990–1991 гг. используя хронику иракского руководства.

Говоря об источниковой базе, следует сказать, что одним из наиболее ценных источников являются мемуары, написанные непосредственными участниками рассматриваемых событий. Здесь необходимо подчеркнуть значение мемуаров известного советского арабиста, академика Е.М. Примакова [19]. Кроме того, ценность для данной статьи представляет такой источник как сборник речей Саддама Хусейна «О текущих делах» [30].

Также среди источников используются резолюции ООН (Ирак 1990–2003 гг.), а также доклад французского исследователя Р. Соломона о положении здравоохранения в Ираке на 2001 г. [10].

Для выполнения задач данной статьи авторами были использованы аналитические материалы из журналов: «Военно-исторический журнал», «Международная жизнь», «Азия и Африка сегодня», «Новое время», а также периодических изданий «The New York Times», «The Guardian», The «Middle East Journal».

Кувейтский кризис – поворотный момент для развития страны. Выйдя из войны с Ираном с огромными долгами и крупнейшей ближневосточной армией, правительство Ирака спланировало нападение на одного из основных своих кредиторов, на слабозащищенного соседа на юге – Кувейт.

Вторжение в Кувейт прошло успешно. В короткий срок сопротивление кувейтской армии было подавлено. Вечером 2 августа 1990 году в Эль-Кувейте был

опубликован «Декрет № 1» поставленного под контроль Ирака Революционного правительства свободного Кувейта (РПСК), в котором объявлялось о свержении эмира Кувейта [1, с. 15].

Амир Тахери отмечал: «Те, кто знаком с психологией С. Хусейна, понимают, как легко ему соблазниться перспективой стать одним из самых могущественных на планете, обеспечив контроль над нефтяными ресурсами региона» [2]. Тахери дал обстоятельный анализ первого этапа кризиса в Персидском заливе, последовавшего вслед за захватом Кувейта иракской армией.

С этого момента, мировое сообщество в лице Запада, СССР и третьих стран осознали, что Саддам Хусейн, представляет угрозу для того положения какое было на Ближнем Востоке до 2 августа 1990 года. А в условиях ослабления основного и крупнейшего партнера Ирака – Советского Союза, ситуация для Ирака резко изменялась с эйфорических и амбициозных мотивов, на положение – удержания новых территорий.

Среди всех мер давления на Багдад, принятых с августа 1990 года по январь 1991 года, отметим первые санкции против Ирака введенные США 2 августа 1990 г. по указу президента США №127221. Из него следовало следующее:

- запрет на импорт любой продукции, произведенной в Ираке, экспорт в Ирак любых товаров, услуг и технологий из США, за исключением печатных и информационных материалов, пожертвований (предметы одежды, медикаменты);
- запрет любых видов транспортного сообщения с Ираком (за исключением выезда граждан США из страны);

Через 4 дня были введены санкции уже в рамках резолюций Совета Безопасности ООН №661 в связи с отказом выполнить положения резолюции №660 запрет на импорт любой продукции, произведенной в Ираке, а также эмбарго на поставку любых товаров и услуг в страну, за исключением продовольствия, гуманитарной помощи и медикаментов [3].

Помимо такого экономического удара от объективно сильнейшей на тот момент страны, первой экономики мира, особый ответ последовал и от ООН, что лишало Ирак удобных путей для обхода американских санкций.

Договоренность, достигнутая в последний момент президентом М.С. Горбачевым с Саддамом Хусейном о выводе иракских войск из Кувейта, была отвергнута США, которые выдвинули в ответ невыполнимый для Ирака ультиматум. Сухопутная война стала неизбежной. Разочарованный Горбачев, спустя несколько дней даже употребил слово «хрупкость», характеризуя советско-американские отношения [4].

Касательно самих боевых действий в 1991 году, мы упомянем главу из книги «Советский Союз в локальных войнах и конфликтах» С.Я. Лавренова и И.М. Попова ««Буря в пустыне» над Персидским заливом», в которой приведен достаточно широкий анализ боевым действиям сторон [1, с. 213-289].

Авторы отмечают техническое превосходство западной коалиции, над войсками Ирака, быстрое уничтожение средств ПВО в ходе обстрелов дальнобойным оружием и эффективные февральские прорывы с западных флангов, в ходе которых иракцы оставили Кувейт.

Нам же важно отметить, что американцы вопреки общепринятым законам и обычаям ведения войны осуществляли ковровые бомбардировки, «хирургических ударов» о которых вещали представителями Пентагона и СМИ США, не наблюдалось, применяли напалм и кассетные бомбы, уничтожали отступающих иракцев уже после объявления перемирия.

В результате страна, потеряв более 100 тыс. человек убитыми (другие данные - до 300 тыс.), лишилась важной инфраструктуры и снабжения, оказалась, по оценкам экспертов ООН, отброшенной на десятилетия назад [5].

Завершающим всю бесчеловечность проводимых атак американской авиации – стали бомбардировки шоссе 80, в момент отступления иракских военных по нему в ночь с 26 на 27 февраля [6]. Погибло около тысячи солдат. Также было уничтожено или оставлено около 1 500 военных машин [7].

Так экономическая ситуация в Ираке конца 1980-х гг. продиктовала, дальнейшие усугубляющее положение страны действия. Некоторые исследователи отмечают предпосылки кризиса в более ранних событиях еще с начала ирано-иракской войны.

Негативное влияние санкций ООН на социальную сферу Ирака было отмечено уже в марте 1991 г. в докладе миссии заместителя Генерального секретаря ООН Мартти Ахтисаари. Инфляция выросла с 18 % в 1975 г. до 2000 % в 1992 г. По оценкам исследователей, ВВП на душу населения упал с 3510 долл. на душу населения в 1989 г. до 627 долл. в 1991 г. и 450 долл. к 1996 г. Безработица выросла до 50 % трудоспособного населения [8].

Помимо этого, нарастает социально-политическая напряженность. Появляются антиправительственные очаги, на которые пытаются сделать ставку заокеанские империалисты. Исследователь А.В. Ляпин отмечает, что по вопросу иракских санкций прослеживалось упорное дипломатическое противостояние Москвы и Парижа с одной стороны и Вашингтона с другой [9, с.170].

Рассмотрим причины и последствия операции «Лис пустыни». Важно отметить, что уже к концу 1990-х годов вся риторика США и стратегия начинает меняться, особенно после терактов в Найроби и Дар-эс-Саламе в 1998 году.

Параллельно этому инспекторы комиссии ООН начали заниматься разведывательной работой. С декабря 1997 года инспектор Скотт Риттер с одобрения главы ЮНСКОМ Ричарда Батлера начал снабжать британскую службу внешней разведки МИ-6 документами и брифингами о находках комиссии, которые использовались для пропагандистской деятельности МИ-6, операция «Массовый призыв» [10].

31 октября 1998 года Ирак объявил о прекращении сотрудничества с международной комиссией. 14 ноября иракская сторона заявила о готовности возобновить сотрудничество с комиссией без предварительных условий [11]. Комиссия вновь покинула Ирак 16 декабря. И здесь важно отметить факт, что именно президент США отозвал комиссию [12]. Далее противники Клинтона упрекали его в том, что таким маневром он отвлекает общественность от дела об импичменте.

После этого 17 декабря 1998 года началась операция «Пустынный лис». Всего до 19 декабря по Ираку было нанесено 14 волн ракетно-бомбовых ударов [12].

По оценке Пентагона, было поражено 85 % намеченных целей. Треть составили зенитно-ракетные комплексы ПВО, однако уничтожить удалось только 6 из 30. Были атакованы также 20 объектов связи и РЛС, 11 военных заводов, а также президентский дворец в Джебель-Махуль и нефтеперерабатывающее предприятие в Басре [13].

В ответ на это нападение Россия, Франция и КНР призвали к отмене восьмилетнего нефтяного эмбарго в отношении Ирака, реорганизации или роспуску ЮНСКОМ и увольнению ее председателя Р. Батлера. Деятельность комиссии была окончательно остановлена только 17 марта 2003 года [14].

Заместитель премьер-министра Ирака Тарик Азиз в 1999 году обвинил должностных лиц ЮНСКОМ в шпионаже в пользу США [10]. Доктор Брайан Джонс,

ведущий аналитик разведки по химическому, биологическому и ядерному оружию в Министерстве обороны в 2004 году сообщил BBC Rapogama, что сотрудники военной разведки в Уайтхолле не имели большой уверенности в том, что объекты, атакованные в ходе операции «Лис пустыни», были активны в производстве ОМУ [15].

События 11 сентября 2001 г. заставили Вашингтон пересмотреть внешнюю политику. По мнению З. Бжезинского, Ирак стал своеобразной лабораторией практического применения «доктрины Буша», которая заменила ряд доктрин времен Холодной войны, объединенных «стратегией сдерживания» [16, с. 52].

Следует подчеркнуть, что огромное значение в дестабилизации обстановки в Ираке имел внешний фактор. Основным интерес США был в энергоносителях Ирака, которые могли принести многомиллионные прибыли. Этот вопрос был рассмотрен в статье В.В. Разумного и К.А. Гречихина [17].

С сентября 2002 года в СМИ США начинается активная подготовка к предстоящему вторжению. Широко применяются коммуникационные методы на аудиторию, и нарастание интенсивности относительно ультиматумов и других тегов [18, с. 55].

Академик Е.М. Примаков отмечал, что американо-израильская формула постконфликтного устройства на Ближнем Востоке – «американские и западные инвестиции взамен за мир с Израилем» – оказалась невостребованной. Это подтвердило высказывание Тарика Азиза, который предложил Сирии, Иордании и Ливану создать единое экономическое пространство с Ираком. Это не понравилось США и Великобритании, они стали угрожать Дамаску расследованием обстоятельств возобновления перекачки иракской нефти по нефтепроводу Киркук – Банияс [19].

Также приводятся данные, что к концу 1999 г. ВВС США и Великобритании совершили более 6 тыс. вылетов, сбросили более 1 800 бомб, разрушили более 450 объектов [20].

Только 17 декабря 1999 г. СБ ООН принял резолюцию 1284 [21], которая впервые зафиксировала готовность СБ ООН реально приостановить санкции в качестве первого шага в ответ на возобновление Ираком сотрудничества с ООН в разоруженческой сфере.

С 1996 г. Россия участвовала в программе «Нефть в обмен на продовольствие». Более 60 российских компаний поставляли в Ирак транспортные средства, оборудование и другие готовые изделия. В 2001 г. Россия вышла на первое место по суммарной стоимости товарооборота с Ираком (\$7,7 млрд) среди стран-участниц этой программы [22]. Более детально вопрос сотрудничества Ирака и РФ в данный период был рассмотрен в статье историка К.А. Гречихина [23].

После «Бури в пустыне» правительство Ирака столкнулось с серьезными проблемами – непосильные долги, бремя санкций, разрушенная военная и гражданская инфраструктура, нехватка веществ для очистки воды, рост заболеваемости, восстания курдов на севере и шиитов на юге страны [24].

Из 900 скважин, действовавших в 1990 году, осталось 58. В 1992 году добыча нефти оценивалась в 25.9 млн. тонн в год, что более чем в 5 раз меньше, чем в 1989 году. К 1993 году уровень добычи составлял лишь 465 тыс. баррелей в день. Серьезным разрушениям подверглись нефтедобывающие предприятия с суммарным потенциалом 3.25 млн. баррелей в сутки [25].

В условиях внутренней дестабилизации, Саддам Хусейн сфокусировал свое внимание на подавлении курдских восстаний в 1991 году. Они были жестоко подавлены, однако вскоре на севере с помощью США был организован Курдский автономный район [26, с. 1].

Ко всему, по итогам операции «Лис пустыни» Билл Клинтон провозгласил новую цель американской политики в отношении Ирака: «Чтобы избавить регион и народ Ирака от угрозы, исходящей от режима Хусейна, в долгосрочной перспективе мы должны добиться смены власти в Ираке» [27].

Таким образом, Ирак к концу 1990-х годов превратился в крупнейшего мирового должника, обязательства которого, по некоторым оценкам, составляют не менее 120 млрд. долл. [28]. С учетом накопленных процентов по внешнему долгу и репарациям, эта сумма может быть существенно выше [29]. В докладе ООН была выявлена значительная нехватка материалов и оборудования во всем секторе образования. На 8 сентября 2000 года уровень грамотности составлял 53,7 % взрослого населения и 70,7 % молодежи [11]. В результате военных действий в зоне Персидского залива Ираку был нанесен огромный материальный ущерб, который оценивается в 50 млрд. долл.

Подытоживая, выделим, что внешний фактор оказал большое влияние на развитие Ирака в 1990-х годах. Разделяя и властвуя, коллективный Запад всячески пытался сломить режим Саддама Хусейна, и получить доступ к ресурсам страны. Иракские потери в ходе войны в Персидском заливе 1990–1991 гг., в войне между курдами и в ходе операций США и Великобритании составили около 205 тыс. убитыми, а с учетом раненных и пострадавших от действия санкций ООН, общее число потерь доходит до полумиллиона.

В новое столетие Ирак входил уже под давлением новых проблем, связанных с технологической отсталостью, которую как раз и обнажила новая война 2003 года, с ростом внутривнутриполитического напряжения и исламизацией государства и эхом войн 1990-х годов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лавренов С.Я., Попов И.М. Глава 15. «Буря в пустыне» над Персидским заливом // СССР в локальных войнах и конфликтах. - М.: Астрель, 2003. - С. 213-289. - 778 с.
2. Taheri A. Golfe Persique: tempetesur l'Eldorado. – "Politique internationale", Paris. – 1990. – N 49. – P. 63-83.
3. ООН. 1990. Резолюции Совета Безопасности ООН №660, №661. URL: <https://www.un.org/securitycouncil/ru/content/resolutions-adopted-security-council-1990>
4. Васильев А.М. Иракская агрессия против Кувейта в зеркале советских СМИ (август 1990 - апрель 1991) // Азия и Африка сегодня, №10 (639), 2010. – С. 45-49. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=16907397>
5. Defence National. – Paris. – 1993. – № 8. – С. 5.
6. Haghghat, Chapour. Histoire de la Crise du Golfe / FeniXX réédition numérique (Éditions Complexe), 1991. – P. 474.
7. Chediak Joyce. The Massacre of Withdrawing Soldiers on «The Highway of Death» – Report at the New York Commission hearing, May 11, 1991.
8. Abbas Alnasrawi. Iraq economic sanctions and consequences, 1990-2000 // Department of Economics at the University of Vermont, Burlington, VT 05405, USA. 2010. – pp. 1-15.
9. Ляпин А.В. ООН и проблема Ирака в 1990-2003 гг. Автореф. Специальность ВАК РФ 07.00.03, 2008. – с.170.
10. Salamon R. Rapport de l'enquêtefrançaisesur la guerre du Golfeetsesconséquences sur la santé. [Rapport de recherche] Institut national de la santé et de la recherchemédicale (INSERM). 2004. - p. 42. - URL: <https://hal-lara.archives-ouvertes.fr/hal-01571608/document>
11. Степанова Н.В. История Ирака. XX век / Институт востоковедения РАН. – М.: ИВ РАН, 2016. – 663 с.
12. Baer S. Clinton's airstrike motives questioned Many wonder if attack was meant to distract from Lewinsky matter // Baltimore Sun, Aug 23, 1998.
13. Трофимова О.Е. Экономика Ирака после войны // Востоковедческий сборник. – №22. – 2004. – С. 106-114.
14. Прозорова Г.К. «Иракский кризис и Россия» // Дипломатический ежегодник. – 1999. – С. 171 - 176.
15. A failure of intelligence, BBC Panorama, 9 July 2004.

16. Збигнев Бжезинский. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. – М.: Международные отношения, 1999. – 256 с..
17. Разумный В.В., Гречихин К.А. Противостояние Ирака и коалиции западных держав в 1992-2002 гг. // Журнал исторических, политологических и международных исследований. – 2022. – №1. – С. 98–105.
18. Осокина Е.А. Влияние американских СМИ на массовое сознание (На примере конфликтов США с ООН. // Полис (Политические исследования). – 2008. – № 1. – С. 50-60.
19. Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая половина XX – начало XXI века). – М.: ИИК «Российская газета», 2006. – 384 с.
20. Аль-Амри Сайд, Сальман. Второй кризис в заливе (1990-1991 гг.) и его последствия // Арабский сборник. – М., 2000.
21. ООН. 1990. Резолюции Совета Безопасности ООН №1154. URL: <https://www.un.org/securitycouncil/ru/content/resolutions-adopted-security-council-1990>
22. Российско-иракское экономическое сотрудничество. Досье / URL: <https://tass.ru/info/1981704>
23. Гречихин К.А. Основные направления сотрудничества Ирака и России в 1991 – 2003 гг. // Журнал исторических, политологических и международных исследований. – 2024. – №1. – С. 51–57.
24. Graham-Brown, Sarah. Sanctioning Iraq: A Failed Policy // Middle East Report, No. 215. – 2000. – P. 8–10.
25. Богуславский А.Б. Основные экономические показатели Ирака в 90-е годы // Институт Ближнего Востока, 30 декабря, 2002. – URL: <http://www.iimes.ru/?p=253>
26. Гречихин К. А . Социально-экономические взаимоотношения Ирака и Курдского автономного района в 1991–2003 гг. // Вестник ДонНУ. Серия Б. Гуманитарные науки. – 2023. – № 2. – С. 15–20.
27. Заявление Б. Клинтона по итогам операции «Пустынный лис», 19.12.1998.
28. Economic and Social Commission for Western Asia, Workshop on Iraq and the Region after the War : issues of Economic and Social Reconstruction, Beirut, 9-11 July 2003 : conclusions and recommendations = Warshat al-'amal 'an al-Iraq wa-al mintaqah ma ba'da al-harb: qadaya al-i'mar al-iqtisadiwa-al-ijtima'i, Bairut, 9-11 Tamuz/Iulio 2003 : istintajatwatawsiyat
29. Замиль Саям Мунам. Проблемы и перспективы повышения промышленного предприятия Ирака. Образование. Наука. Научные кадры. Изд-во «Юнити-Дана». – М: 2012. – № 9. – С. 109-111. – URL:: <https://elibrary.ru/item.asp?id=19099659&>
30. Hussein Saddam. Current Affairs Al-Thawra Publications - Baghdad, Iraq N D.
31. Задонский С.М. Коммуникационные ресурсы Республики Ирак // Институт Ближнего Востока, 27 декабря, 2002. / URL: <http://www.iimes.ru/?p=251>
32. Khadduri M. Grareeb E. 1997. War in Gulf. 1990-91: The Iraq-Kuwait Conflict and Its Implications. Oxford University Press.190 p.
33. Coughlin Con. Saddam: His Rise and Fall. – NY: Harper Perennial, 2005. – 115 p. – URL: <https://archive.org/details/saddam00conc/page/40/mode/2up>
34. Charles R.H. Tripp. A history of Iraq // Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press. 2007. – P. 383. – URL: <https://archive.org/details/historyiraq00trip>
35. McDowall D.A Modern History of the Kurds. I.B. Tauris, London, 2007.– p. 346.
36. Разумный В.В., Гречихин К.А. Изучение социально-экономического развития Ирака в период 1979 – 2003 гг. в западной историографии // Журнал исторических, политологических и международных исследований. – 2022. - №2. – С. 25 – 31.
37. Курдское движение в новое и новейшее время / [М. А. Гасратян, Дж. Дж. Джалиле, О. И. Жигалина и др. ; ред. кол.: М. А. Гасратян (отв. ред.) и др.] ; АН СССР, Ин-т востоковедения, АН Армянской ССР, Ин-т востоковедения. - Москва : Наука, 1987. – 303 с.

Поступила в редакцию: 21.10.2024 г.

THE INFLUENCE OF EXTERNAL FORCES ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF IRAQ IN 1991–2003

A.V. Bredikhin, K.A. Grechikhin

This article examines the economic transformations in Iraq during the interwar period 1991-2003, as well as the influence of external players on the development of the country. The effect of the oil embargo and UN sanctions imposed in 1990, as well as the military actions of the United States and allies during this period, is analyzed. The degree of support of the Russian Federation for Iraq, as a partner state, has been determined since

the Soviet era. In their conclusions, the authors assess the impact of Western military operations, UN sanctions, and the American strategy towards Iraq and Saddam Hussein's regime at the turn of the century.

Key words: Iraq, economy, UN resolutions, sanctions, oil.

Бредихин Андрей Владимирович

доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всемирной истории ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: kf.vsemir.zav@mail.ru

Bredikhin Andrey Vladimirovich

Doctor of Historical Sciences, professor, Head of the Department of World History FSBEI HE «Donetsk State University», Donetsk, RF.
E-mail: kf.vsemir.zav@mail.ru

Гречихин Кирилл Александрович

аспирант кафедры всемирной истории ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: grechikhin.kir@mail.ru

Grechikhin Kirill Alexandrovich

Postgraduate student of the Department of World History, FSBEI HE «Donetsk State University», Donetsk, RF.
E-mail: grechikhin.kir@mail.ru